

O‘ZBEKISTONDA ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARI JORIY HOLATI VA UNI QO‘LLANILISHI

Mustafayeva Firangis Shukurulloevna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti
mustafoevafarangiz@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda elektron tijorat tizimlari qo‘llanilishining joriy holati va ularni qo‘llanilishitahlil qilingan. Shuningdek mamlakatimizda elektron tijoratning o‘rni va ahamiyati, uning rivojlanish bosqichlari, kelajakda rivojlanish imkoniyatlari to‘g‘risida fikr-mulohazalar keltirilgan. Hamda uning imkoniyatlarini baholash va shu orqali rivojlanish istiqbollarini belgilash yoritib berilgan. Bundan tashqari O‘zbekiston elektron tijorat munosabatlarini tartibga solishning zarurati, ushbu sohadagi muammo va kamchiliklar tahlil qilingan. Muallifning tadqiqotining asosiy masalasini O‘zbekistonda elektron tijorat tizimlari qo‘llanilishining joriy holati, elektron tijorat tizimlarining turlari va ularning raqamli iqtisodiyotdagi o‘rnini aniqlash, uning samaradorlik ko‘rsatkichlarini ko‘rsatib berish va baholash imkoniyati bilan uyg‘unlashtirishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Elektron tijorat, elektron bozor, elektron tijorat tizimlari, raqamli iqtisodiyot, iste‘molchilar, Internet, onlayn savdo, elektron biznes.

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ

Мустафаева Фирангис Шукуруллоевна

Базовый докторант Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада аль-Хорезми
mustafoevafarangiz@gmail.com

Аннотация: В данной статье проанализировано текущее состояние применения систем электронной коммерции в Узбекистане и их применение. Также представлены отзывы о месте и значении электронной коммерции в нашей стране, этапах ее развития, возможностях дальнейшего развития. И оценки его потенциала, определяя тем самым перспективы развития. Кроме того, Узбекистан проанализировал необходимость регулирования отношений электронной коммерции, проблемы и недостатки в этой сфере. Основной вопрос исследования автора направлен на гармонизацию с текущим состоянием применения систем электронной коммерции в Узбекистане, определением типов систем электронной коммерции и их места в цифровой экономике, указанием и оценкой показателей ее эффективности.

Ключевые слова: Электронная коммерция, электронный рынок, системы электронной коммерции, Цифровая экономика, потребители, интернет, онлайн-торговля, электронный бизнес.

CURRENT STATUS OF E-COMMERCE SYSTEMS IN UZBEKISTAN AND ITS APPLICATION

Mustafayeva Firangis Shukurulloevna

Doctoral student of Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi
mustafoevafarangiz@gmail.com

Annotation: This article analyzes the current state of use of electronic commerce systems in Uzbekistan. Opinions about the role and importance of e-commerce in our country, its development stages, and future development opportunities are also presented. Also, the evaluation of its capabilities and the determination of development prospects are highlighted. In addition, the necessity of regulation of e-commerce relations of Uzbekistan, problems and shortcomings in this field were analyzed. The main issue of the author's research is the current state of use of e-commerce systems in Uzbekistan, the types of e-commerce systems and their place in the digital economy, and the ability to demonstrate and evaluate its performance indicators.

Keywords: E-commerce, e-market, e-commerce systems, digital economy, consumers, Internet, online trading, E-Business.

KIRISH. Elektron tijoratning asosiy afzalliklaridan biri bu bitimlarni tez va qulay o'tkazish qobiliyatidir. Biroq, bu xaridor oldidagi majburiyatlarini bajara olmaydigan vijdonsiz sotuvchilar uchun xavf tug'diradi. Bunday hollarda, tomonlar o'rtasidagi nizolarni tez va adolatli hal qilishga imkon beradigan nizolarni hal qilishning samarali mexanizmiga ega bo'lish kerak. Internet texnologiyalarining rivojlanishi va elektron tijorat hajmining o'sishi sharoitida sotuvchilar va xaridorlar o'rtasidagi nizolarni hal qilish bilan bog'liq muammolar yuzaga keladi.

Butun dunyoda axborot texnologiyalari jadal rivojlanmoqda va hayotning barcha sohalariga joriy etilmoqda. Shu bilan birga, elektron tijorat, Internet-saytlar va bozorlarda savdo-sotiq faol rivojlanmoqda. Shuni ta'kidlash kerakki, elektron tijorat o'zining tez sotilishi va tannarxi bo'yicha an'anaviy savdoga nisbatan samarali savdo vositalaridan biriga aylandi.

Elektron tijoratning rivojlanish tendentsiyasi O'zbekistonda ham kuzatilmoqda, bunga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 14-maydagi "Elektron tijoratni jadal rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3724-sonli Qarori imzoladi. Hujjat O'zbekiston Respublikasida 2018-2021 yillarga mo'ljallangan elektron tijoratni rivojlantirish dasturini tasdiqladi. Qarorda "Mamlakatda to'liq elektron tijorat bozorini yaratishga to'sqinlik qiladigan va mahalliy ishlab chiqarish korxonalarini tovarlari va xizmatlarining tashqi bozorlarga to'siqsiz kirishiga to'sqinlik qiladigan" muammolar va kamchiliklar qayd etilgan. Bugungi kunda onlayn xizmatlarni to'lash uchun Uzcard Click, MBank, SMS Payment kabi vositalardan muvaffaqiyatli foydalanilmoqda. Odamlar uydan chiqmasdan onlayn xarid qilishlari mumkin, jumladan: Mytech.uz, Esavdo.uz, Arbuz.uz, Gazeta.uz, Uzbekistan arka.uz, Av tech.uz, Uzbekistanmarket.uz, Bozor.uz va boshqalar. Shuningdek, oziq-ovqat, kiyim-kechak, maishiy texnika, parfyumeriya, uy-ro'zg'or buyumlari va hatto mebel sotib olish imkoniyatlari mavjud edi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi natijasida elektron tijorat vujudga keldi va u ham hozirgi kunda rivojlanib bormoqda. Elektron tijoratning jahon iqtisodiyotiga ta'sirini aniqlash, ushbu sohada dolzarb masalalarni ko'rib chiqishdan, avval, "elektron tijorat", "elektron biznes" kabi asosiy tushunchalarni izohlashimiz kerak.

Y.Nanehkaranning ta'kidlashicha, "elektron tijorat inson hayotini tubdan o'zgartirgan kuchli innovatsion jarayon bo'lib, elektron tijorat ham iqtisodiy sohada axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari inqilobining asosiy mezonlaridan biridir"¹⁸. J.Ritterning ta'kidlashicha, "Elektron tijorat yoki elektron savdo – bu Internetda tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotish hamda Internet platformasida iste'molchilarga tomonidan narxlarni solishtirish va eng so'nggi ma'lumotlarni ko'rish uchun ma'lumot manbai"¹⁹. To'g'rirog'i, elektron tijorat internet orqali tovarlar va xizmatlarni sotib olish va sotishni, shuningdek, transchegaraviy xususiyatlarga ega bo'lgan va ma'lum bir mamlakatning chakana eksportini osonlashtiradigan savdo turini o'z ichiga olgan biznes turidir. Shunday qilib, yangi telekommunikatsiya texnologiyalari va qurilmalarning ixtiro qilinishi, shuningdek, savdoning zamonaviy turi paydo bo'lishiga yordam berdi, unda kompaniyalar va iste'molchilar uchun juda ko'p afzalliklar yaratildi, ammo boshqa jihatdan ba'zi kamchiliklar va jiddiy muammolarning paydo bo'lishiga olib keldi.

Gr.Duncan quyidagicha berishgan: Elektron tijorat – bu subyektlar o'rtasidagi munosabat elektron tarzda (Internet texnologiyalarni qo'llagan holda) amalga oshadigan biznes jarayonning ixtiyoriy shaklidir. Bu tushunchaning mohiyatiga ko'ra olimlar tomonidan ta'rif o'sha paytdagi internet tarmog'ini rivojlanish tendentsiyalariga mos keladi. 1999-yillarga kelib internet savdo tushunchasi kirib keldi. AQSH olimlari A. Summer va Gr.Duncan fikricha elektron savdo – biznes tranzaksiyasining butun sikli yoki uning bir qismi elektron tarzda amalga oshadigan tovar yoki xizmatlarni xarid qilish va sotish jarayonidir²⁰.

R.Mensel elektron tijoratning ijobiy ta'sirini qayd etib, shuni ko'rsatadiki, ushbu turdagi savdo allaqachon mijozlarga xizmat ko'rsatishdan tortib, yangi mahsulotlarni ishlab chiqishgacha bo'lgan biznesning barcha sohalarida namoyon bo'lmoqda. Elektorn tijorat onlayn reklama hamda marketing, onlayn buyurtma

¹⁸ Nanehkar Y. K. An Introduction to electronic commerce. International journal of scientific and technology research, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 41-48.

¹⁹effrey B. Defining international electronic commerce [Int'l L. & Bus] Available at: <https://trends.rbc.ru/trends/industry/607fe4549a7947027eaffbe6>

²⁰ Usmonova A. O'zbekistonda elektron tijoratning sohalarda rivojlanishi // Uzbek Scholar Journal, Volume- 21, October, 2023

qabul qilish, onlayn xizmat ko'rsatish kabi yangi ma'lumotlarga va xizmatlarga asoslangan biznes jarayonlarni yaratmoqda²¹.

Yuqorida qayd etilganlarga asoslanib, biz elektron tijorat virtual makonda an'anaviy biznes amaliyotlarini avtomatlashtirish va o'zgartirishda asosiy xususiyatlardan biri ekanligini ta'kidlashimiz mumkin. Bundan tashqari, ushbu transformatsiyada vujudga keluvchi mavjud operatsiyalarning avtomatlashtirilishi, ya'ni raqamlashtirilishi biznes samaradorligini oshirmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda O'zbekistonda elektron tijorat tizimlari qo'llanilishining joriy holati va uni qo'llanilishi bo'yicha ilmiy tadqiqotlar o'rganildi. Maqolani shakllantirish jarayonida kuzatish va tanlab olish, ilmiy-nazariy, empirik kuzatuv usullardan foydalanilgan. Tadqiqot natijalarining ishonchligi tadqiqotda qo'llanilgan xorijiy va milliy statistik rasmiy manbalardan foydalanilgani bilan izohlanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdo hajmi barqaror o'sib bormoqda. Xususan, 2022-yilda elektron tijorat savdolari hajmi 2021-yilga nisbatan 1,8 barobar oshib, 10 886,8 milliard so'mdan ortiqni tashkil etdi. Bu umumiy chakana savdo hajmining 4 foizdan ortig'iga teng.

1-rasm. O'zbekistonda elektron tijorat va chakana savdoning hajmi, mlrd. so'mda²²

O'zbekistonda elektron tijoratning kelajagini belgilovchi muhim omillardan biri – sohani qonunchilik bilan tartibga solishdir. 2022-yilda yangilangan “Elektron tijorat to'g'risida”gi qonun qabul qilindi. Qonun iste'molchilarni ham, tadbirkorlarni ham huquqiy himoya qiladi, elektron operatsiyalarni amalga oshirish va huquqbuzarliklar uchun javobgarlikni belgilash tartibini belgilaydi. Ishonchli va barqaror elektron tijorat ekotizimini yaratishda qonunchilik va to'lov tizimlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ular jarayonning barcha ishtirokchilari – ham xaridorlar, ham sotuvchilarning huquq va manfaatlarini himoya qilishni ta'minlaydi.

2019-yilda “To'lovlar va to'lov tizimlari to'g'risida”gi qonun qabul qilindi va bu fintech sektorining rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Elektron to'lovlar iste'molchilar va biznes uchun qulaylik va xavfsizlikni ta'minlovchi onlayn tijoratning ajralmas qismiga aylandi. O'zbekistonda onlayn tranzaksiyalarni osonlashtiradigan bir qancha to'lov tizimlari mavjud.

Soliq xizmati portalining ma'lumotlariga ko'ra, elektron tijorat subyektlari sonining sezilarli o'sishi kuzatilmoqda. Joriy yilning 1-avgust holatiga ularning soni 159 taga yetdi, jumladan, 52 ta elektron to'lov tizimi va 35 ta bank mobil ilovasi, 72 ta internet-do'kon va savdo maydonchalari mavjud. Yil boshidan 1-avgustgacha taqdim etilgan cheklar miqdori 28 438,8 milliard so'mni tashkil etdi, shundan 7,4 foizi internet-do'konlar va bozorlar tomonidan ta'minlandi.

²¹ Mansell R. Political. Economy, power and new media. – SAGE Publications London, 2004//Thousand Oaks, CA and New Delhi Vol6(1):96-105 DOI: 10.1177/1461444804039910 www.sagepublications.com

²² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining www.stat.uz rasmiy veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2-rasm. Xaridorlarga elektron fiskal belgili chek taqdim qilish joriy etilgan elektron tijorat subyektlari²³

Ba'zi kompaniyalar bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishlarni faol rivojlantirmoqda—bular fintech, marketpleys va logistika. Bu muvaffaqiyatda logistika va pochta xizmatlari ham birdek muhim o'rin tutadi. Ularning kengaytirilgan tarmog'i tovarlarni mamlakatning eng chekka burchaklarigacha yetkazish va olis hududlarda yashovchilar uchun elektron tijoratdan foydalanish imkonini beradi. Masalan, milliy pochta xizmatining 14 ta hududiy filiali, 21 ta tumanlararo pochta aloqasi, 143 ta hududiy pochta aloqasi, 1804 ta pochta aloqasi bo'limi, shahar va tumanlarda 1414 dan ortiq yetkazib berish punktlari mavjud. Bu mamlakatda elektron tijorat uchun qulay infratuzilmani yaratadi.

3-rasm. (Elektron) milliy pochta aloqa xizmati infratuzilmasi²⁴

Bularga qo'shimcha, O'zbekiston bozoriga xorijiy bozorlarning kirib kelishi mahalliy tadbirkorlarga jahon darajasiga chiqish va jahon bozorlarida raqobatlashish imkonini bermoqda. Bundan tashqari, O'zbekistonda elektron tijoratga Visa va Mastercard to'lov tizimlari ham faol joriy etilmoqda. Bu mahalliy tadbirkorlarga xalqaro mijozlardan to'lovlarni qabul qilish va o'z biznesi chegaralarini kengaytirish imkonini beradi.

2022-yilda O'zbekistonda elektron tijorat bozori 311 million AQSh dollariga yetdi. Ushbu natija 2018 yildagi ko'rsatkichdan 5 baravar yuqori, bu O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi eng tez rivojlanayotgan elektron tijorat bozori sifatidagi mavqeini tasdiqlaydi. Elektron tijoratning faol rivojlanishi ko'plab omillar, jumladan, aholining onlayn rejimga o'tishi, sanoatni qo'llab-quvvatlovchi davlat tashabbuslari va mahalliy bozorda o'yinchilarning paydo bo'lishi bilan bog'liq.

²³ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining www.stat.uz rasmiy veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

²⁴ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining www.stat.uz rasmiy veb-saytidagi ma'lumotlar asosida muallif tomonidan tayyorlandi

2023-2027 yillarda elektron tijorat bozorining yillik o'rtacha o'sish sur'ati 41,4% dan 47,4% gacha yetishi taxmin qilingan. Shuningdek, O'zbekistonda elektron tijorat bozorini o'rganish bozor o'sishining asosiy omillari, imkoniyatlari, cheklovlari, bozorning asosiy ishtirokchilari va ularning samaradorligi ko'rsatkichlari kabi boshqa jihatlarni hisobga oladi.²⁵

Elektron tijorat sohasidagi hozirgi vaziyat jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu sohani rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari onlayn savdoning faol o'sishi, raqamli to'lovlar hajmining oshishi va obuna va jamoaviy xarid qilish platformalari kabi yangi biznes modellarning shakllanishiga ishora qilmoqda. Shu bilan birga, biz alohida e'tibor berishimiz va innovatsion echimlarni taklif qilishimiz kerak bo'lgan bir qator qiyinchiliklarga duch kelmoqdamiz.

Asosiy jihatlardan biri sotuvchilar, sotuvchilar va aholi o'rtasida raqamli soha imkoniyatlarini cheklangan tushunishdir. Elektron tijorat to'g'risida xabardorlikning etishmasligi umuman biznes yuritishga va onlayn tranzaksiyalar xavfsizligiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin. Yana bir muhim jihat-elektron tijorat sohasida soliq islohotini amalga oshirish zarurati. Onlayn savdoning rivojlanishi soliq tizimi, fiskal intizomni saqlash va moliyaviy operatsiyalarni tartibga solish bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi. Optimal soliqqa tortish barcha bozor ishtirokchilari uchun teng sharoitlarni yaratishi va elektron tijorat o'sishini rag'batlantirishi mumkin.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak, O'zbekistonda elektron tijoratning rivojlanishi O'zbekiston mehnat bozori strukturasi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Birinchidan, yuqori axborot texnologiyalarini sanoatlashtirish minglab yangi ish o'rinlarini yaratadi.

Ikkinchidan, O'zbekiston iqtisodiyotining barqarorlashishi, tovar va xizmatlarning raqobatbardoshligi kuchayishi va elektron tijorat rivojlanishining bir paytda sodir bo'lishi eksport imkoniyatlarimizning oshishiga olib keladi.

Uchinchidan, elektron tijorat aholi turmush darajasining yaxshilanishini, marketing, menejment kabi sohalarning rivojlanishini ta'minlaydi.

Mamlakatimizda ushbu natijalarga erishish uchun quyidagi muammolarni bartaraf etishimiz maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

Birinchidan, elektron tijorat sohasida ilmiy izlanishlarni chuqurlashtirish zarur. Ilmiy ishlar, maqolalar yozish, maxsuslashtirilgan internet-resurlar yaratish, doimiy forum va konferensiyalar tashkil etish, kadrlar tayorlashda elektron tijoratning nafaqat texnik, balki iqtisodiy va huquqiy xususiyatlarini ham inobatga olish, eng asosiy muammolardan biri –malakali kadrlar yetishmovchiligini, oldini oladi.

Ikkinchidan, telekommunikatsion xizmatlarni ko'rsatish sohasida raqobatni rivojlantirish. Bu xizmat sifatining oshishiga, narxlar darajasining tushishiga va elektron tijorat uchun ma'lum internet-auditoriyalarining yaratilishiga olib keladi.

Uchinchidan, AKT sohasiga investitsiyalarni kiritish uchun qulay huquqiy sharoitning ko'rsatilgan tartibda doimiy mavjud bo'lishini ta'minlash.

To'rtinchidan, on-line banking tizimini butun respublika bo'ylab samarali joriy qilish. Bu ulgurji va chakana savdo bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlar uchun o'z tovar va xizmatlari bilan internet tarmog'i orqali erkin savdo qilish imkoniyatini oshiradi. Shu bilan birga bu bank sohasining boshqa yo'nalishlari bo'yicha ham sezilarli o'zgarishlarga olib keladi.

O'zbekistonda elektron tijoratni rivojlantirish imkoniyatlari yildan yilga o'sib borayotganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim. Uning rivojlanishi milliy ishlab chiqaruvchilarimizga yangi bozorlar ochish, yangi mijozlar topish imkoniyatlarini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "“Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PF-6079-son Farmoni, Toshkent 2020- yil 5-oktabr

2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "“Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi 373-sonli Qarori, Toshkent 2021- yil 15-iyun

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "“Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4699-sonli Qarori, Toshkent 2020-yil 28-aprel

²⁵Ma'lumotlar www.kpmg.com rasmiy veb-saytining <https://kpmg.com/uz/ru/home/insights/2023/08/e-commerce-market.html> havolasidan olindi

4. Ayupov R.H. Raqamli iqtisodiyot va elektron tijoratda yangi texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2020, 554 bet.
5. O'.U. Mustafakulov. Raqamli iqtisodiyot – (o'quv qo'llanma) // – T.: «MAKON ZIYO NURI», 2024. – 224 bet
6. Sanchez-Torres, J. A. (2019). Moderating effect of the digital divide of e-commerce. *International journal of social economics*, 46(12), 1387-1400.
7. Кобелев, О.А. Электронная коммерция /О.А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018.
8. Mustafakulov, O. (2024). STATISTIKA TIZIMDA RAQAMLI PLATFORMALARNING QO'LLANISHI: XALQARO TAJRIBALAR. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (7), 184-195.
9. Maxmudov L.U., “Xizmatlar sohasida elektron tijoratning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari” nomli PhD dissertatsiyasi. Samarqand iqtisodiyot va servis instituti - 2023 y.; Oracle MDH <https://www.oracle.com/cis/cx/ecommerce/what-is-ecommerce/>
10. Porsaev G'.M., Safarov B.Sh., Usmanova D.Q.. Raqamli iqtisodiyot asoslari 2020-yil
11. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Digital economy report 2019.
12. Gulyamov S.S. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Moliya” nashriyoti, 2019. 386 bet
13. Nanekaran Y. K. An Introduction to electronic commerce. *International journal of scientific and technology research*, 2013, vol. 2, no. 4, pp. 41-48.
14. Ungboevich, M. O. (2024). RESEARCH ON IMPROVING THE EFFICIENCY OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM. *Synergy: Cross-Disciplinary Journal of Digital Investigation (2995-4827)*, 2(9), 4-8.
15. Ungboevich, M. O. K. (2024). APPLICATION OF DIGITAL PLATFORMS IN THE STATISTICAL SYSTEM BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE. *European Journal of Economics, Finance and Business Development*, 2(7), 16-23.
16. Mansell R. Political. Economy, power and new media. – SAGE Publications London, 2004//Thousand Oaks, CA and New Delhi Vol6(1):96-105 DOI: 10.1177/1461444804039910 www.sagepublications.com